

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782019>
УДК 531.43

К ВОПРОСУ КИНЕТИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СОПРЯЖЕНИЙ

Д.А. Павлов,
студент 3 курса, напр. «Управление в технических системах»

А.И. Копейкин,
научный руководитель,
д.т.н., проф.,
ВлГУ,
г. Владимир

Аннотация: Рассматривается теоретико-экспериментальный метод исследования диссипативных характеристик подвижных механических сопряжений приводов. Особенность его в применении и к динамическим режимам. Он основан на измерении механических и электрических динамических переменных в режиме незатухающих механических колебаний в электромеханической системе с синхронным электродвигателем (СД) и ротором активного типа. Незатухающие колебания создаются полигармоническим питанием его статорных обмоток. По электрическим и механическим переменным системы и производятся исследования трения.

Ключевые слова: приводная система (ПС), подшипник, колебания, трение, электромеханическая система (ЭМС), «электрическая» жесткость, квазиупругий момент

ON THE ISSUE OF KINETIC FRICTION OF MOBILE MECHANICAL INTERFACES

D.A. Pavlov,

3rd year student, e.g. "Control in technical systems»

A.I. Kopeikin,

Scientific Director,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

VISU,

Vladimir

Annotation: A theoretical and experimental method for studying the dissipative characteristics of movable mechanical interfaces of drives is considered. Its special feature is also applied to dynamic modes. It is based on the measurement of mechanical and electrical dynamic variables in the mode of undamped mechanical vibrations in an electromechanical system with a synchronous electric motor (SD) and an active rotor. Undamped oscillations are created by the polyharmonic power supply of its stator windings. According to the electrical and mechanical variables of the system, friction studies are carried out.

Keywords: drive system, bearing, vibration, friction, electromechanical system, "electric" stiffness, quasi-elastic moment

Широко распространенными изделиями в машиностроении являются подшипники и подвижные узлы сопряжения. При современных требованиях к интенсификации приводных систем (ПС) многих объектов очевидна необходимость улучшения качества таких ПС, которое достижимо повышением показателей надежности, в частности долговечности, безопасности и снижения риска в работе механизмов, машин, разнообразного технологического оборудования механических подсистем (МП) любого привода. Указанные показатели зависят от многих факторов различного характера. Но относительно сложной и неопределенной при описании МП остается составляющая момента сил сопротивления движения $M_{сд}$ – момент сил трения в динамике M_c (кинетическое трение).

$M_{сд}$ является случайным в фундаментальном законе движения д. Аламбера, интерпретируемого в наиболее общей и широко используемой форме как [1]

$$M(t) - M_{\text{СД}}(t) = M_j(t), \quad (1)$$

где $M(t)$, $M_j(t)$ электромагнитный и динамический моменты.

Именно уравнение (1) и уравнение электромеханической характеристики электродвигателя приводов [1] устанавливают математическую связь между функциями $M(t)$ и скоростью $\omega(t)$ во всех режимах работы. А это позволяет научно обоснованно определить нагрузку во всех звеньях кинетической цепи МП и обосновать их выбор. Т.е. точность расчетов с целью выявления наиболее «узких мест» в приводах и устранения возможных отказов в работе, а также выработки обоснованных требований к компонентам объектов, исходя из заданных уровней безопасности и риска, даже в статике во многом зависит от $M_{\text{СД}}(t)$. Поэтому так практически необходимо его адекватное представление в соотношении (1). Несомненно, еще больше затруднений возникает при расчетах неустановившихся движений (динамике), когда МП выступает как математический блок в структуре всей системы управления (СУ) для исследования и доработки последней моделированием.

Во многих случаях [2, 3] сила трения в динамике (кинетическое трение), как дополнительный нагрузочный (разрушающий) фактор, игнорируется. Однако эксперименты показывают, что эквивалентные напряжения на контакте (в частности подшипников) даже со смазываемыми материалами определяются не принятыми соотношениями. Вклад момента $M_{\text{С}}$ в деформирование втулок подшипников при переменной скорости в десятки раз больше, чем при расчете по четвертой теории прочности.

Сущность метода. В предлагаемой работе дается методика расчета $M_{\text{С}}$ в динамике теоретико-экспериментальным методом, основанном на измерении механических и электрических параметров в колебательной электромеханической системе (КЭМС) с управляемой «электрической» пружиной [[4]-8], создающей незатухающие периодические движения.

Возможности КЭМС для исследования кинетического трения определяются синхронным двигателем с ротором 5 на постоянных магнитах и полигармоническим питанием обмоток 3 и 6 статора (рис. 1)

Рисунок 1 – Колебательная электромеханическая система

1 – регулируемый источник постоянного тока; 2 – усилитель мощности (УМ); 3 и 6 – первая В и вторая А обмотки статора синхронного двигателя (СД); 4 – датчик тока; 5 – ротор СД; 7 – датчик напряжения; 8 – блок определения частоты колебаний в исследуемой области; 9 – частотомер; 10 – испытуемое изделие; 11 – приводной двигатель КЭМС

Основные преимущества и достоинства этой системы по измерению M_C по сравнению с известными методами обусловлены следующими ее особенностями:

- упрощением технической реализации, ибо в одной конструкции совмещены источник непрерывного, плавного электромагнитного колебательного усилия и управляемая «электрическая пружина»;

- снижением энергетических затрат при испытаниях, особенно при работе в резонансной области (РО);

- плавность смещения РО вдоль оси частот блоком 8 при изменении параметров, условий работы, нагрузки привода, требований техпроцесса;

- возможностью управления амплитудой колебаний θ_m как усилителем мощности 2, так и изменением жесткости пружины блоком 1;

– стабильностью работы и соответственно точностью измерений в исследуемом режиме за счет обратных связей по положению θ , механической скоростью ω_m ;

– относительно широким диапазоном мощностей (от долей Вт до нескольких кВт, используя блоки 1 и 2 с учетом допустимых нагрузок);

– возможностью прохождения нулевого положения подвижной частью привода с достаточным для практики ускорением, т.к. угловая скорость меняется от $-\omega_{\max}$ до $+\omega_{\max}$.

Как показано в работе [9], уравнение момента синхронного двигателя 11 для установившихся периодических колебаний имеет вид:

$$J\ddot{\theta} + M_C + C_{\varepsilon}\theta = M_{\text{доб}}, \quad (2),$$

где J – момент инерции подвижной части КЭМС;

C_{ε} – жесткость «электрической» пружины;

M_C – момент сопротивления;

θ – угол поворота ротора СД;

$M_{\text{доб}}$ – добавочный, вносимый момент для покрытия механических потерь.

Параметр C_{ε} для исследованной конструкции синхронного двигателя зависит от амплитуды колебаний ротора θ_m по уравнению $C_{\varepsilon} = 0,16K_{\varepsilon}\theta_m^2$, где K_{ε} – квазиупругий момент. Для создания незатухающих механических колебаний необходима автоматическая компенсация M_C , что и достигается в представленной на рисунке 1 электромеханической системой.

Добавочный момент, формируемый синхронным двигателем с помощью управляемой колебательной системы, определяется выражением:

$$M_C = k_0 A \{1 + 0,166A^2 |0,05(A^2 - 0,024A^4) - 1|\},$$

где:

$$A = A_1 \sin \gamma + A_2 \sin 3\gamma + A_3 \sin 5\gamma + A_4 \sin 7\gamma;$$

$$A_1 = [C_1 - 0,25(3C_2 - 2,5C_3 + 2,187C_4)];$$

$$\gamma = \omega t \pm \beta; \quad \dot{a} = \frac{k_{\text{И}}}{I_B};$$

$$A_2 = 0,25[C_2 - 0,25(5C_3 - 5,25C_4)];$$

$$A_3 = 0,0625[C_3 - 1,75C_4]; \quad (3)$$

$$A_4 = 0,0156C_4; \quad C_1 = \dot{a}I_A = a; \quad C_2 = 0,33a^3; \quad C_3 = 0,2a^5; \quad C_4 = 0,143a^7,$$

$k_{\text{И}}$ – конструктивный коэффициент электромеханической системы, в рассматриваемой установке $k_{\text{И}} = 0,6$;

β – фазовый сдвиг тока в обмотке 6 относительно питающего напряжения U_A ;

ω – угловая частота тока в обмотке 6;

k_0 – коэффициент пропорциональности между током и моментом.

Уравнение (3) позволяет исследовать физические процессы в механических подсистемах приводов, уточнить расчет их основных параметров и характеристик, связанных с действием M_C как в установившихся, так и динамических режимах.

Заключение.

Полученные результаты исследований устанавливают зависимость момента $M_{сд}$ от параметров системы, угловой скорости и углового ускорения и позволяют:

– рассматривать коэффициенты трения как функции скорости скольжения (качения), давления, температуры, материалов, типа смазки, условий эксплуатации и др.;

– получить сравнимые коэффициенты трения геометрически подобных механизмов и подшипниковых узлов с последующим введением их в формулы КПД механизмов, содержащих коэффициенты пропорциональности в механизмах по трению.

Список литературы

[1] Ключев В.Н. Теория электропривода: Учебник для вузов. / В.Н. Ключев. – М.: Энергоиздат, 2001. 600 с.

[2] Трибология-машиностроению: Труды XI Межд. НТК. – М.: Институт компьютерных исследований, 2016. 290 с.

[3] Научные труды V Межд. НК «Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении». – М. Издательский дом «Спектр», 2017. 324 с.

[4] Копейкин А.И. Управляемые электромеханические колебательные системы: Учебное пособие. / А.И. Копейкин, С.И. Малафеев. – Издательство «Пасад», Владимир, 2001. 128 с.

[5] Малафеев С.И. Диагностика и оценка ресурса пар трения приводных систем. / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин, Е.В. Данилов. // Контроль, диагностика. – 2013. № 7. 59-62 с.

[6] Malafeev S.I. Investigation of the characteristics of friction pairs in the oscillation regime: the method and implementation of the the mechatronic oscillatory system. / S.I. Malafeev, A.I. Kopeykin, S.S. Malafeev. //

Proceedings of BALTTTRIB'2017 edited by prof. J. Padgurskas. eISSN 2424-5088/eISBN 978-609-449-039-4. – 2017. 137-142 p.

[7] Малафеев С.И. Анализ момента сопротивления при колебаниях в электромеханической системе. / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин, С.С. Малафеев. // Труды XII Международной научно-технической конференции «Трибология – машиностроению». – М.: Институт компьютерных исследований, 2018. 309-312 с.

[8] Малафеев С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи. / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. – М.: СПб. – Краснодар, Издательский центр «Лань», 2012. 320 с.

[9] Малафеев С.И. Колебательные системы для идентификации параметров механических компонентов приводов. / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. // Научные труды IV-й Международной научной конференции «Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении». – М. Издательский дом «Спектр», 2015. 158-160 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Klyuchev V.N. The theory of electric drive: Textbook for universities. / V.N. Key. – М.: Energoizdat, 2001. 600 p.

[2] Tribology-mechanical engineering: Proceedings of the XI Int. NTK. – М.: Institute for Computer Research, 2016. 290 p.

[3] Scientific works of the V Int. NC "Fundamental Research and Innovative Technologies in Mechanical Engineering". – М. Publishing House "Spectrum", 2017. 324 p.

[4] Kopeikin A.I. Controlled electromechanical oscillatory systems: Textbook. / A.I. Kopeikin, S.I. Malafeev. – Publishing house "Pasad", Vladimir, 2001. 128 p.

[5] Malafeev S.I. Diagnostics and assessment of the resource of friction pairs of drive systems. / S.I. Malafeev, A.I. Kopeikin, E.V. Danilov. // Control, diagnostics. – 2013. No. 7. 59-62 p.

[6] Malafeev S.I. Investigation of the characteristics of friction pairs in the oscillation regime: the method and implementation of the mechatronic oscillatory system. / S.I. Malafeev, A.I. Kopeykin, S.S. Malafeev. // Proceedings of BALTTTRIB'2017 edited by prof. J. Padgurskas. eISSN 2424-5088 / eISBN 978-609-449-039-4. – 2017. 137-142 p.

[7] Malafeev S.I. Analysis of the moment of resistance during oscillations in an electromechanical system. / S.I. Malafeev, A.I. Kopeikin, S.S. Malafeev. // Proceedings of the XII International Scientific and Technical Conference

"Tribology – Mechanical Engineering". – Moscow: Institute for Computer Research, 2018. 309-312 p.

[8] Malafeev S.I. Reliability of technical systems. Examples and tasks. / S.I. Malafeev, A.I. Kopeikin. – M.: SPb. – Krasnodar, Publishing Center "Lan", 2012. 320 p.

[9] Malafeev S.I. Oscillating systems for the identification of the parameters of the mechanical components of drives. / S.I. Malafeev, A.I. Kopeikin. // Scientific works of the IV-th International Scientific Conference "Fundamental Research and Innovative Technologies in Mechanical Engineering". – M. Publishing house "Spectrum", 2015. 158-160 p.

© Д.А. Павлов, 2021

Поступила в редакцию 07.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Павлов Д.А. К вопросу кинетического трения подвижных механических сопряжений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 38-45. URL: <https://ip-journal.ru/>